

ANALITIK SIRTLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6507017>

Qarshiyeva Soliha

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: *Analitik sirtlar deb, analitik funksiyalar yordamida tasvirlash mumkin bo'lgan koordinatalar sistemasida joylashgan sirtlarga aytiladi. Bunda ushbu funksiyalar nuqtalar, vektorlar, egri chiziqlar va boshqa sirtlardan foydalanmay turib tuzilgan bo'lishi kerak.*

Kalit so'zlar: *analitik sirtlar, ikkinchi tartibli sirtlar, koordinatalar sistemasi, paraboloid sirtlar, elliptik sirtlar, giperboloid sirtlar, konus.*

Analitik sirtlar uchun koordinatalarning mahalliy sistemasi qo'llanilib, bunda sirtlar kanonik ko'rinishga ega bo'ladi. Boshlang'ich nuqtasi \mathbf{p} bo'lgan va $\mathbf{i}_x, \mathbf{i}_y, \mathbf{i}_z$ bazis vektorlar yordamida mahalliy dekart koordinatalar sistemasini quramiz. Mahalliy koordinatalar sistemasida joylashgan sirtning koordinatalari $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ bo'lsin. U holda ushbu sirt quyidagi vektor funksiya orqali tavsiflanadi:

$$\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{p} + x(u, v)\mathbf{i}_x + y(u, v)\mathbf{i}_y + z(u, v)\mathbf{i}_z \quad (3.2.1)$$

p_i - mahalliy \mathbf{p} koordinatalar sistemasining boshlang'ich koordinatalari, x_i - bazis \mathbf{i}_x vektorning komponentlari, y_i - bazis \mathbf{i}_y vektorning komponentlari, z_i - bazis \mathbf{i}_z vektorning komponentlari, $i = 1, 2, 3$ bo'lsin. U holda analitik sirt quyidagi funksiya orqali ifodalanadi:

$$\begin{bmatrix} r_1(u, v) \\ r_2(u, v) \\ r_3(u, v) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{bmatrix}.$$

(3.2.1) sirt nuqtalarining koordinatalari quyidagi ifodaga teng:

$$r_i(u, v) = p_i + x(u, v)x_i + y(u, v)y_i + z(u, v)z_i.$$

Ushbu tenglama orqali ifodalangan analitik sirtning joylashuvi yoki orientatsiyasi o'zgarsa, mahalliy koordinatalar sistemasining boshlang'ich nuqtasi koordinatalari va uning bazis vektorlari ham o'zgaradi. Sirtning analitik funksiyalari esa kanonik ko'rinishni saqlagan holda o'zgarmay qoladi. Analitik sirtlarga misollar ko'rib chiqamiz.

Konik sirtni quyidagi vektor funksiya orqali ifodalaymiz:

$$\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{p} + (r + hv \operatorname{tg} \gamma)(\cos u \mathbf{i}_x + \sin u \mathbf{i}_y) + hv \mathbf{i}_z, \\ u \in [0, 2\pi], v \in [v_{\min}, v_{\max}]$$

Bu yerda r - konus asoslaridan birining radiusi, h - konus balandligi, γ - konus yasovchisi va o'qi orasidagi burchak. Mahalliy koordinatalar

sistemasining boshlang'ich nuqtasini konus asoslaridan birining markazida, i_z bazis vektorni esa sirt o'qi bo'ylab yo'naltiramiz. Konik sirt birinchi parametr bo'yicha davriy hisoblanib, ikkinchi parametr bo'yicha uzlukli hisoblanadi. Aylana konus 3.2.1 rasmda ko'rsatilgan.

3.2.1-rasm

Agar γ burchakni nolga tenglashtirsak, **silindrik sirt** hosil bo'ladi.

Tor sirtni quyidagi vektor funksiya orqali ifodalaymiz:

$$r(u, v) = p + (R + r \cos v) \cos u i_x + (R + r \cos v) \sin u i_y + r \sin v i_z$$

$$u \in [0, 2\pi], v \in [v_{min}, v_{max}]$$

Bu yerda r - tor trubkasi radiusi; R - trubka o'qi radiusi. Mahalliy koordinatalar sistemasining boshlang'ich nuqtasini tor markazida, i_z bazis vektorni esa tor o'qi bo'ylab yo'naltiramiz (3.2.2-rasm). Torning $x(u, v) = (R + r \cdot \cos v) \cdot \cos u$, $y(u, v) = (R + r \cdot \cos v) \cdot \sin u$, $z(u, v) = r \cdot \sin v$ skalyar funksiyalari quyidagi tenglama orqali o'zaro bog'liq:

$$(\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2 = r^2.$$

3.2.2-rasm

$r \leq R$ bo'lganda tor sirti ikkala parametr bo'ylab yopiq hisoblanib, teshikkulcha ko'rinishida bo'lib, bunda $v_{min} = -\pi, v_{max} = \pi$. Agar $r > R$ bo'lsa, u holda tekislikning o'z-o'zi bilan kesishishiga yo'l qo'ymaslik uchun ikkinchi parametr o'zgarish sohasini cheklaymiz. Agar $-|r| < R < r$ bo'lsa, $v_{min} = -\pi + v_0, v_{max} = \pi - v_0$ ni joylashtiramiz, bunda $v_0 = \arccos(R/r)$. $0 < R < r$ bo'lganda tor sirti olma ko'rinishida bo'ladi (3.2.3-rasm). $R = 0$ bo'lganda tor sirti r radiusli sferaga aylanadi. $-|r| < R < 0$ bo'lganda tor sirti limon formasida bo'ladi.

3.2.3-rasm

Agar trubka o'qi radiusi trubka radiusidan katta bo'lmasa, tor sirti $v = \pm(\pi - \arccos(R/r))$ da maxsus nuqtalarga ega bo'ladi. Chunki ushbu maxsus nuqtalarda sirtning birinchi parametr bo'yicha olingan hosilasi nolga aylanadi.

Ellipsoidni quyidagi vektor funksiya orqali ifodalaymiz:

$$r(u, v) = p + a \cos v \cos u i_x + b \cos v \sin u i_y + c \sin v i_z,$$

$$u \in [0, 2\pi], v \in [-\pi/2, \pi/2],$$

bu yerda a, b, c - ellipsoidning yarim o'qlari. Sfera kabi ellipsoid ham birinchi parametr bo'yicha davriy sirt hisoblanadi. Ellipsoidning $x(u, v) = a \cdot \cos v \cdot \cos u$, $y(u, v) = b \cdot \cos v \cdot \sin u$, $z(u, v) = c \cdot \sin v$ skalyar funksiyalari quyidagi tenglama orqali o'zaro bog'liq:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1.$$

Bir tomonlama giperboloidni quyidagi vektor funksiya orqali ifodalaymiz:

$$\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{p} + a \operatorname{ch} v \cos u \mathbf{i}_x + b \operatorname{ch} v \sin u \mathbf{i}_y + c \operatorname{sh} v \mathbf{i}_z, \\ u \in [0, 2\pi], v \in [v_{\min}, v_{\max}],$$

bu yerda a va b - giperboloidning haqiqiy yarim o'qlari; c - giperboloidning mavhum yarim o'qi. Haqiqiy yarim o'qlar uzunligi \mathbf{p} nuqtadan tekislikning mahalliy koordinatalar sistemasi \mathbf{i}_x va \mathbf{i}_y o'qlari bilan kesishish nuqtasigacha bo'lgan masofaga teng. Bir tomonlama giperboloid birinchi parametr bo'yicha davriy sirt hisoblanadi. Giperboloidning $x(u, v) = a \cdot \operatorname{ch} v \cdot \cos u$, $y(u, v) = b \cdot \operatorname{ch} v \cdot \sin u$, $z(u, v) = c \cdot \operatorname{sh} v$ skalyar funksiyalari quyidagi tenglama orqali o'zaro bog'liq:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 - \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1.$$

Ikki tomonlama giperboloidni quyidagi vektor funksiya orqali ifodalaymiz:

$$\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{p} + a \operatorname{sh} v \cos u \mathbf{i}_x + b \operatorname{sh} v \sin u \mathbf{i}_y + c \operatorname{ch} v \mathbf{i}_z, \\ u \in [0, 2\pi], v \in [0, v_{\max}],$$

bu yerda a va b - giperboloidning mavhum yarim o'qlari; c - giperboloidning haqiqiy yarim o'qi. Haqiqiy yarim o'q uzunligi \mathbf{p} nuqtadan tekislikning mahalliy koordinatalar sistemasi \mathbf{i}_z o'qi bilan kesishish nuqtasigacha bo'lgan masofaga teng. Giperboloidning $x(u, v) = a \cdot \operatorname{sh} v \cdot \cos u$, $y(u, v) = b \cdot \operatorname{sh} v \cdot \sin u$, $z(u, v) = c \cdot \operatorname{ch} v$ skalyar funksiyalari quyidagi tenglama orqali o'zaro bog'liq:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 - \left(\frac{z}{c}\right)^2 = -1.$$

Elliptik paraboloidni quyidagi vektor funksiya orqali ifodalaymiz:

$$\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{p} + a v \cos u \mathbf{i}_x + b v \sin u \mathbf{i}_y + v^2 \mathbf{i}_z, \\ u \in [0, 2\pi], v \in [0, v_{\max}],$$

bu yerda a va b - paraboloidning yarim o'qlari. Elliptik paraboloid birinchi parametr bo'yicha davriy sirt hisoblanadi. Paraboloidning $x(u, v) = a \cdot v \cdot \cos u$, $y(u, v) = b \cdot v \cdot \sin u$, $z(u, v) = v^2$ skalyar funksiyalari quyidagi tenglama orqali o'zaro bog'liq:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = z.$$

Giperbolik paraboloidni quyidagi vektor funksiya orqali ifodalaymiz:

$$\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{p} + a u \mathbf{i}_x + b v \mathbf{i}_y + (u^2 - v^2) \mathbf{i}_z,$$

$$u \in [u_{\min}, u_{\max}], v \in [v_{\min}, v_{\max}],$$

bu yerda a va b - paraboloidning yarim o'qlari. Giperbolik paraboloidning $x(u, v) = a \cdot u$, $y(u, v) = b \cdot v$, $z(u, v) = u^2 - v^2$ skalyar funksiyalari quyidagi tenglama orqali o'zaro bog'liq:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = z.$$

Giperbolik paraboloid davriy sirt emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Голованов Н.Н. – Геометрическое моделирование.